

МЕТОДИЧНА ПІДГОТОВКА МАЙБУТНІХ ВИХОВАТЕЛІВ ДО ФОРМУВАННЯ ЛОГІКО-МАТЕМАТИЧНОЇ ТА ПРИРОДНИЧО- ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ ДОШКІЛЬНИКІВ У ЗДО

Смоляннюк Н. М.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: smolnat02@gmail.com

Партола В. В.

кандидат педагогічних наук, доцент

Харківський національний педагогічний університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна, e-mail: partolav@gmail.com

Питання підготовка майбутніх вихователів до формування природничо-екологічної та логіко-математичної компетентності дітей дошкільного віку є актуальною проблемою сучасної дошкільної освіти, оскільки саме в дошкільному віці закладаються основи екологічної свідомості, екологічної культури, що впливають на поведінку та діяльність людини у природі. Сформованість логіко-математичної компетентності в дитини надає перспективи об'єктивного та швидкого реагування у непередбачуваних ситуаціях, адаптованості до життя.

Так, різні аспекти проблеми формування природничо-екологічної компетентності дошкільника було досліджено такими українськими науковцями, як Г. Беленька, Л. Волкова, Н. Глухова, Г. Гук, Н. Горопаха, Л. Живіріхіна, Л. Лабайчук, Н. Лисенко, О. Максимова, С. Плохій, Н. Поліщук, Л. Присяжнюк, Г. Тарасенко, Н. Яришева та ін.

Проблема формування логіко-математичної компетентності висвітлена у публікаціях українських науковців і методистів (Л. Березовської, Т. Дорошенко, В. Мацько, Л. Зайцевої, Н. Лазарович, Т. Пагути, К. Щербакової та ін.) та у наукових працях світових дослідників сучасності (Іян Розита Деви Нур,

Хаварняну Джанина, Янніс Мангінас, Айкатеріні Папагеоргіу, Михайло Теодору, Марія Яковакі та ін.).

Професійна методична підготовка майбутніх фахівців дошкільної освіти до формування **природничо-екологічної компетентності** дошкільників у ЗДО полягає в ознайомленні здобувачів з особливістю організації еколого-розвивального середовища у ЗДО, а саме: створення екологічної стежки на території ЗДО, організації куточка живої природи, екологічної кімнати, лабораторії, музею Природи тощо. На практичних заняттях здобувачі презентують, розроблений ними один із елементів еколого-розвивального середовища (наприклад, маршрут екологічної стежки), з подальшим методичним аналізом, обговоренням у групі та внесенням за необхідності пропозицій щодо його вдосконалення.

У професійній підготовці майбутніх вихователів до формування природничо-екологічної компетентності дитини особлива увага приділяється сучасним технологіям навчання, таким як організація екологічної проектної діяльності дошкільників у процесі ознайомлення їх з природним довкіллям; використання ігрових технологій навчання, дидактичних екологічних ігор, психолого-екологічних тренінгів, екологічних квестів та ін.; створення лепбуків тощо.

Робота з підготовки майбутніх вихователів до формування природничо-екологічної компетентності дошкільників у ЗДО передбачає також їхню підготовленість до залучення батьків до цього процесу, а саме: залучення батьків до проектної діяльності екологічного змісту, проведення консультації батьків, просвітницька робота з батьками на екологічну тематику, проведення з батьками диспутів, ділових ігор, круглих столів, батьківських зборів, спільне оформлення інформаційних стендів тощо.

Підготовка здобувачів до формування **логіко-математичної компетентності** розпочинається з визначення місця та ролі логіко-математичних компетентностей у всебічному розвитку дитини, конкретизації змісту освітнього напрямку «Дитина в сенсорно-пізнавальному просторі»,

ознайомлення з дидактичним інструментарієм. Окрема увага приділяється ознайомленню з авторськими технологіями формування логіко-математичної компетентності, а саме: М. Монессорі, В. Воскобовича, Б. та О. Нікітіних, Г. Домана, З. Дьенеша, Н. Гавриш, Дж. Кьюізенерата та ін. Важливою складовою є ознайомлення майбутніх здобувачів зі специфікою складання діагностичних робіт з логіко-математичного розвитку дошкільників та підготовкою наочності до занять.

Викладачі забезпечують позитивну мотивацію до формування логіко-математичної компетентності, адже бажання досягти успіху в навчанні залежить не лише від здібностей студента, а й від розвитку мотивації, активізувати набуті раніше знання з шкільного курсу математики; підвищити рівень теоретичної, методичної та практичної підготовки до роботи з дітьми, розуміння змісту основних математичних понять; апробувати власні методичні розробки під час проходження педагогічної практики у ЗДО; добирати доцільні до дидактичної мети різні типи завдань, вправ, створювати ігрові ситуації із виконанням математичних дій; розробляти і впроваджувати сучасні технології навчання спрямовані на логіко-математичний розвиток дітей; активізувати самостійну роботу студентів, спрямовану на формування математичної компетентності, адже чим вищий рівень математичної підготовки студента, тим вища якість його теоретико-методичної підготовки до логіко-математичного розвитку дітей дошкільного віку.

Основними в професійній методичній підготовці майбутніх фахівців із дошкільної освіти до формування логіко-математичної та природничо-екологічної компетентності дитини є такі форми навчання, як лекції, практичні заняття та самостійна робота здобувачів. Основним методом при цьому виступає «занурення» здобувачів у професійні ситуації логіко-математичного та еколого-природничого спрямування, з подальшим її аналізом та обговоренням із групою. Така організація навчання студентів стимулює їхню творчу активність, самостійність, а зміна позицій учасників сприяє набуттю досвіду розв'язання проблемних ситуацій. На заняттях використовуються

дискусії, дебати, інтерактивні технології навчання («Асоціативний куш», «Дошка запитань», «Діаграма Ейлера-Венна», «Знаємо – Хочемо дізнатися – Дізналися», «Що? – Отже, що? – Що тепер?», «Сенкан», «П'ятихвилинні (десятихвилинні) есе», «Ромашка Блума» та ін.).

У реалізації згаданих технологій в умовах дистанційного навчання на практичних заняттях використовуються інтерактивні дошки Trello, Padlet, Canva. Для створення власного навчального цифрового контенту (створення робочих листів, підготовці інтерактивних завдань та діагностувальних робіт) здобувачі використовують сервіси LearningApps та Wizer.

Література

1. Базовий компонент дошкільної освіти. URL: https://mon.gov.ua/storage/app/media/rizne/2021/12.01/Pro_novu_redaktsiyu%20Bazovooho%20komponenta%20doshkilnoyi%20osvity.pdf.

2. Дитина: Освітня програма для дітей від двох до семи років. URL: <https://mon.gov.ua/ua/osvita/doshkilna-osvita/programi-rozvitku-ditej>.

3. Смолянчук Н. М., Партола В. В. Навчальна програма з курсу «Сучасні технології формування логіко-математичної та природничо-екологічної компетентності дитини», 2022, 6 с. URL: <https://lms.hnpu.edu.ua/course/view.php?id=4195>.